

CIRCULAȚIA MANUSCRISELOR RELIGIOASE ROMÂNEȘTI ÎN NORDUL MOLDOVEI ÎN SECOLUL AL XX-LEA

Elena IEȚCU,
Școala gimnazială „Justin Pîrvu”,
Poiana Teiului, județul Neamț

Rezumat: *Articolul abordează o temă puțin tratată, realizând un studiu asupra circulației manuscriselor religioase românești în sec. al XX-lea în zona Neamțului. Cu prilejul unor investigații în biblioteci și depozite de carte, ce au în colecții manuscrise, a fost remarcată prezența unui volum foarte mare de manuscrise care au circulat în decursul secolului al XX-lea. Deci într-o vreme în care tipografiile și editurile specializate pe carte religioasă erau într-un număr foarte mare deja, încă din secolul precedent. O motivație ar fi că în perioada comunistă credincioșii ortodocși și viețuitorii mănăstirilor își copiau de mână cărțile de rugăciune și de pravilă monahală, editurile specializate pe carte religioasă, chiar cele celebre, fiind desființate în perioada 1947-1948.*

Cuvinte-cheie: *pravilă, chirilică, psaltică, comunism, mănăstiri.*

Abstract: *The article describes a little-known subject and grows from research on the circulation of Romanian religious manuscripts in the Neamț region during the 20th century. Thanks to searches in libraries and book repositories with manuscripts in collections, the presence of a huge volume of manuscripts that circulated during the twentieth century was detected. So it was at a time when printing houses and publishing houses specializing in religious books existed already in a quite large number, since the previous century. The right explanation could be that during the communist period the Orthodox believers and the inhabitants of the monasteries copied by hand their prayer books and monastic rules, because the publishing houses specialized in printing of religious books, even the most famous, were abolished in 1947-1948.*

Keywords: *codex, Cyrillic, psalter, communism, monasteries.*

Până în prezent li s-a acordat puțină atenție manuscriselor din sec. al XX-lea, dat fiind faptul că sunt de dată recentă. Din acest motiv au și fost puțin studiate. Consider că este o temă interesantă problema acestora, sub mai multe aspecte. Tematic, manuscrisele de factură religioasă ce au circulat în epoca modernă sunt variate: au conținut liturgic, Omiletic, moralizator, sau sunt lucrări de literatură ascetico-mistică, manuscrise de muzică psaltică, cursuri teologice, versuri religioase, texte preluate din *Noul Testament* sau din cărți de rugăciuni

sau de pravila călugărească. Unele texte religioase, foarte uzitate în secolul al XX-lea, au circulat sute de ani în spațiul românesc, circulația lor continuând să mențină treaz interesul românilor și în epoca modernă. Astfel de texte sunt, de pildă: *O mie de pilde, Minunile Maicii Domnului, Visul Maicii Domnului, Viețile sfinților, Sbornicul etc.*

Numărul mare al textelor scrise de mână care au concurat cu textul tipărit se explică prin aceea că nevoile spirituale ale credincioșilor nu au fost acoperite de cartea tipărită, cu precădere în anii regimului

comunist, când aceste publicații erau prohibite și, în consecință, extrem de limitate. Se pare că îndelunga practică a copierii și transcrierii textelor sfinte a continuat și în epoca modernă, trecând de granița dintre secole, dintr-un impuls al deosebitei lor prețuiri. De remarcat că până la Primul Război Mondial unii autori nu doar le înfrumusețau cu ornamente bogate dar foloseau alfabetul chirilic din convingerea că păstrează nealterat duhul scrierii sfinte. Copierea de texte religioase făcea uneori parte din canonul dat de duhovnic, epitiimia având rostul familiarizării penitentului cu un text ce ulterior era folosit în pravilă, dar era menită să asigure și lucrarea filantropică de luminare a fraților, copiile fiind dăruite spre pomenire celor ce nu aveau textul copiat.

Cursurile teologice predate în marile centre universitare din București, Cernăuți, Iași și Chișinău, multiplicat prin posibilitățile tehnice ale momentului, respectiv șapirograf, mașina de scris, nu acopereau nevoia studenților, care își copiau, adesea în legato, cursurile pe care le considerau foarte importante.

O categorie importantă de texte ce țin de spiritualitatea creștină, copiate intens în secolul al XX-lea sunt manuscrisele de muzică psaltică, frecvente în mănăstiri (folosite la strană, la chilii sau la școlile monahale), viețile sfinților (fiecare monah căuta să copieze viața sfântului ocrotitor și acatistele din pravila de chilie).

Autorii copiilor manuscrise sunt monahii din mănăstiri, elevii de seminar, studenții teologi, dar și unii credincioși. Există între autorii de texte manuscrise și profesori, episcopi, personalități princiare. Abordarea prezentă are în vedere manuscrise din fondurile mănăstirilor: Vărațic, Sihăstria, Agapia și cele deținute de persoane particulare din zona Neamțului, vom arăta că proveniența lor este diferită, în funcție de tematică. Manuscrisele cu conținut liturgic, filocalic, cele de muzică psaltică provin aproape fără excepție din ținutul Neamțului și au circulat de la o mănăstire la alta. S-au copiat pe tot parcursul secolului, până în anii 90. Cursurile universitare manuscrise, precum și tezele de

licență, provin din marile centre universitare ale vremii.

Până în secolul al XX-lea cartea de factură religioasă scrisă de mână, în limbile slavonă, greacă și română, a avut o intensă circulație în întreg spațiul românesc. Cu prilejul unor cercetări asupra manuscriselor vechi românești am remarcat existența unui volum covârșitor de texte cu conținut religios elaborate în secolul al XX-lea, scrise de mână, dactilografiate sau litografiate. Este evident prezența acestui tip de scrieri în epoca modernismului și post modernismului, când numărul editurilor de profil religios a crescut considerabil, chiar din perioada interbelică.

Mi-am propus să fac o serie de investigații pe această categorie de texte, care nu au valoarea prețioaselor manuscrise slavone, grecești sau românești vechi de două, trei sute de ani, și chiar mai mult. O mare parte din ele nu prezintă vreun interes sub aspect artistic, fiind lipsite de miniaturi, vignete, motive florale, precum cele ce împodobesc vechile manuscrise. Ele nu mai oferă satisfacție prin calitatea hârtiei, prin prezența mărcilor elegante ale celebrelor fabrici de hârtie, sau a filigranului delicat. Nu mai ai surpriza identificării caligrafilor de excepție. Atunci, care este valoarea lor? Ele sunt documente cu valoare istorică indiscutabilă și martori ai unui secol cu profunde schimbări istorice, sociale, ideologice, spirituale, culturale etc. Prezența lor este semnalată inclusiv în deceniul nouă al zburciematului secol, marcat de cele două conflagrații mondiale, de scoaterea din arena istorică românească a regalității, de alungarea unsului lui Dumnezeu și înlocuirea lui cu un regim comunist abuziv, totalitar și ateu. Aceste realități se reflectă în manuscrisele cu conținut religios ce au circulat în aria cultural-spirituală românească din această perioadă, și care, în bună parte, își datorează existența infamantelor condiții istorice.

Valoarea celebrelor manuscrise medievale românești constă și în perfecțiunea formală, dată de caligrafie și miniaturi. Deși ne-am obișnuit să vorbim la trecut despre lucrările artistice de acest gen am constatat că și în epoca modernă continuă să apară în

cultura românească lucrări manuscrise de certă valoare artistică, și ele au fost realizate mai ales în mănăstiri. În general, scrierile liturgice, cărțile de rugăciuni și în mod deosebit antologiile de muzică psaltică continuă practica copiștilor de odinioară, care acordau o grijă deosebită în facerea *lucrului lui Dumnezeu*, care nu poate fi făcut oricum. De aceea, monahii jertfeau nopți și zile, trudind cu gândul că lucrul trebuie făcut desăvârșit. Așa este, spre exemplu, *Acatistul Acoperământului Maicii Domnului* ce se păstrează în Mănăstirea Agapia.

În mănăstiri s-a menținut practica copierii textelor filocalice și ascetice, bibliotecile mănăstirești nemțene păstrând caiete scrise de mână cu texte selectate din diverși autori filocalici, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Maxim Mărturisitorul, Avva Dorotei, Sf. Isac Sirul etc. De regulă sunt caiete școlare obișnuite, care trădează lipsa de mijloace materiale a autorilor copiști, dar impresionează prin frumusețea scriiturii, prin împodobirea inițialelor cu motive florale și cu alte detalii de ornamentică. În bibliotecile marilor lavre se întâlnesc pe alocuri și manuscrise pe hârtie de calitate, bogat împodobite cu chipurile unor persoane sfinte, cu chenare florale elaborate. Acestea au ca autori pe unii monahi și slujitori din mănăstire, precum Ieromonahul Grigorie Armenca și pictorul Ghervasie Hulubaru din Agapia, un sensibil iubitor al artei, care, împreună cu profesorul I. D. Ștefănescu, ginerele scriitorului Al. Vlahuță, a înființat în anul 1933 o școală de pictură și broderie pentru călugărițele din Mănăstirea Agapia.

Iată unele dintre surprinzătoarele revelații, care indică o prelungire a bizantinismului în plin secol XX, în contextul exacerbărilor unui postmodernism violent, ce relativiza valori milenare. Mănăstirile păstrează aceste valori, le mențin și le cultivă în continuare. Pictura și broderia se revendică unei tradiții de sorginte bizantină, fiind o îndeletnicire încă vie în mănăstirile nemțene, alături de alte vechi practici tradiționale românești, precum țesutul etc.

Manuscrisele de muzică psaltică reprezintă o categorie specială. Spre deosebire de alte tipuri de texte, manuscrisele psaltice din această perioadă, au drept autori,

aproape fără excepție, monahi și monahii, călătoria lor fiind limitată doar la lumea mănăstirilor. Scrise, rescrise într-o mănăstire, erau dăruite, moștenite, împrumutate, cumpărate de la o mănăstire la alta, de la unii monahi la alții. Numărul foarte mare de exemplare care se conservă în chinoaviile din ținutul Neamțului atestă practica vie, ce s-a menținut chiar în condițiile împrejurărilor istorice total nefavorabile muzicii tradiționale a bisericii ortodoxe. Printre măsurile impuse de secularizarea din anul 1863 a fost și înlocuirea forțată a cântării psaltice din mănăstiri și biserici cu cântarea corală de influență occidentală, de unde și înlocuirea notației și armoniei psaltice, inspirate, cu notația liniară. Dar, cel puțin în mănăstirile istorice, lupta pentru păstrarea caracterului sacru al cântării și pentru nealterarea cultului a fost deosebit de acerbă, încât s-a reușit păstrarea cântării psaltice de la strană, cu toate că s-au făcut multe concesii. Cântarea psaltică a devenit aproape muzică de catacombe și a supraviețuit prin predanie vie. Ea s-a transmis mai departe de la bătrân la ucenic, menținându-se în paralel cu cântarea corală, oficială. Așa se explică masivele colecții de manuscrise psaltice copiate de pe vechile manuscrise din secolele precedente, dar și compozițiile originale ale unor monahi psalți nemțeni, cunoscuți în perioada interbelică. Numele autorilor de cântări și ale copiștilor nu se cunosc în toate cazurile. Dintre cei cunoscuți amintim din Mănăstirea Neamț pe protosinghelul Teofan Anghela și pe protopsaltul Gherasim Stamate, profesor de cântări, ce compune și aranjează cântări pe note pe care le donează mănăstirilor Vărațic și Agapia. De asemenea menționăm și pe protopsaltul Varlaam, autor al mai multor volume de cântări psaltice elaborate între 1928-1930. Un mare iubitor al cântării bizantine a fost protosinghelul de origine basarabeană Teodul Varzare, care, între anii 1925 și 1942, fiind slujitor la Mănăstirea Agapia, scrie două volume de cântări psaltice etc.

Cântarea de strană psaltică s-a practicat în paralel cu muzica liniară, introdusă în ultimile decenii ale secolului XIX, și în cele două mari mănăstiri de călugărițe Vărațic

și Agapia. În Vărativ, manastirea înființată prin osârdua starețului Paisie de la Neamț în anul 1785, copierea textelor isihaste și de muzică plastică era o veche îndeletnicire ce a continuat și în secolul al XX-lea pentru nevoile bisericii dar și pentru uzul personal al călugărițelor. Conservarea unui fond consistent de manuscrise psaltice în colecția Mănăstirii Agapia este o mărturie a activității cărturărești ce s-a desfășurat veacuri de-a rândul în această veche vatră monahală nemțeană. Din însemnările marginale ale manuscriselor de după anul 1900 păstrate în Mănăstirea Agapia se află numele călugărițelor ce s-au ocupat în special de transcrierea cântărilor psaltice de pe manuscrisele mai vechi care circulau între mănăstiri. Dintre monahiile cu activitate mai bogată menționăm pe Tecla Zăvoianu, Lucia Hodor, Tecla Popovici, Pulheria Andrieș și Ana Alexandra Rață.

Legat de cartea manuscrisă de sorginte mănăstirească, elaborată de la 1916 și continuând până în perioada comunistă, se impune subliniat un aspect cu privire la materialele de scriere. În general, hârtia este de slabă calitate, incomparabilă cu cea din veacurile precedente, cerneala de asemenea, legătura de piele este înlocuită cu materiale sintetice, papetare sau textile. Dezastrul, sărăcia, lipsurile create de cele două conflagrații mondiale și accentuate în anii regimului comunist se reflectă și în practica cărturărească din mănăstiri. Iată, în acest sens, ce spune o însemnare de la finalul unui volum manuscris care are autor pe Tecla Zavoianu (volum descris mai jos): Fila [226v] „La legatul acestor sfinte cărți au contribuit D-na Selvia Prashev cu toate puterile sale și cu toată bunătatea sa și multa dragoste și cu toată cheltuiala sa la legat și zeloagele este ctitora spre vecnica pomenire amin/ caiete au dăruit P. Nicodim Mandița, P. Damian cu [...] și 40 lei au dat Lucreția Ionescu cu Lucreția Albina, M. Efrosina Baroi, M. Efrosina Piținchia, M. Am. Telénu, M. Marta avr. D-na și D Ecaterina gh. Ciurea Ștefan și alt. Agapie Garoiu ceva pentru scris”. Manuscrisul inv. 136 are titlul „Buchet cu cântări adunate și prescrise de Maica Tecla Zăvoianu”, 1940. Conține 226 de file (f. 81-96 nescrise); trei numero-

tări cu cifre arabe: numerotare a autoarei cu cerneală roșie, numerotare ulterioară cu pix albastru și alta cu creionul. Este o culegere de cântări, heruvice, axioane etc., ale mai multor autori vechi și noi (Anton Pann, Ghenadie Honciuc, Dumitru Suceveanul, Popescu-Pasărea, Iosif Naniescu). Mai are și alte însemnări în plus, față de cea redată mai înainte: „ „ Aici în această carte I a sunt răspunsurile toate heruvicile din 3 cărți și prescrisă acsioanele toate în cartea a doua pentru a fi timp de a căuta pe care acsion voim. [F. 2]Anul 1939 ”.

[F. 225v] „S-au dăruit această carte Sfintei Biserici, în ziua Nașterii Maicii Domnului - 8 Sept. 1940. În zilele Înalt Prea Sfinți[...]Mitropolit Irineu Mihalcescu și al Maici Starița Arhim. Agafia Velase”.

Pe cotor imprimat: [Agapia. Heruvice] Coperte din înlocuitor de piele de culoare verde. Hârtie dictando. Volumul scris de mai mulți copişti la date diferite, în 1938, 1939, 1940, 1964, 1980, când au fost adăugate alte cântări. Alfabet chirilic și latin. Grafie îngrijită, în general. Fiecare copist a utilizat alt material de scriere: cerneală neagră și roșie (la inițiale), cerneală albastră și roșie. Pe alocuri inițiale împodobite cu motive florale; 5-19 rânduri pe pagină, note și text. Manuscrisul prezintă uzură funcțională, mărturie a îndelungii utilizări la strana bisericii.

Un rol important în copierea de texte și cântări l-au avut și tipicarii mănăstirilor, precum monahia Tecla Popovici, din Agapia, care între anii 1915-1926 copie *Rânduiala Panahidei*, pentru uzul bisericii.

Dintre manuscrisele prețioase cercetate amintim lucrarea autografă cu titlul *Muzica bisericească în cele trei secole primare ale creștinismului*, scris la Agapia în anul 1929, de către profesorul Ion D. Ștefănescu, gine-rele scriitorului Alexandru Vlahuță.

Un manuscris valoros (mss. 516) din Mănăstirea Agapia, ce amintește de desenele în acuarelă ale reginei Maria este *Acatistul Acoperământului Maicii Domnului*, lucrat de prințesa Maria Sturza în anul 1913 și donat Mănăstirii Agapia la 15 august 1915, după însemnarea de la fila 2. Este o lucrare prețioasă, atât prin hârtia superioară cât și prin caligrafia desăvârșită. Dar ceea ce îl

face special sunt miniaturile de o uimitoare frumusețe artistică, protejate cu file de gardă din hârtie transparentă și ornamentica bogată (motive florale și vegetale, chenare, vignete, frontispicii, inițiale ornate) executate cu talent și în culori vii și cu detalii aurii (soluție de aur). Volumul are coperti îmbrăcate în hârtie cerată decorată cu motive geometrice și vegetale. Încuietorile din piele sunt incomplete. Conține mai multe însemnări ale autoarei. La fila [1]: „Acest Acatist a fost tradus din limba rusească de Prea Sfințitul Melchisedec, episcopul Romanului, în anul 1857, și tipărit în puține exemplare, din care unul mi-a fost dăruit de părintele stavrofor și protoiereu Ioan Constantinescu din Roman, pe care l-am copiat împodobindu-l pentru biblioteca din Miclăușeni, lăsată de iubitul meu soț, Gheorghe Alex. Sturza. Acatistul acesta se citește în ziua de 1 octombrie, când se serbează *Acoperământul Maicii Domnului*. Început de mine, Maria Gheorghe Sturza, în ziua de 27 iunie 1812 [sic]. Sfârșit în ziua de 25 martie 1912, în Miclăușeni”. La fila [2] „Această carte o dăruiesc sfintei monastiri Agapia și o încredințez prea cinstitului și iubitei mele maice stărițe Epraxia Demi, în ziua de astăzi, 15 august 1915. Maria Gheorg[h]ie Sturza, născută Ion Ghica. Spre pomenirea suflească”.

Manuscrisele autografe ale stareșului Mănăstirii Neamț, Nicodim Munteanu, episcop și mai apoi patriarh al României (1939-1948), ce conțin traduceri sale din F. V. Farrar și A. P. Lopuhin, au fost publicate ulterior în volumele din seria *Ogorul Domnului*. De dată recentă sunt și lucrările autografe ale arhidiaconului Ioan Ivan, din Mănăstirea Neamț.

Dintre manuscrisele dactilografiate păstrate în biblioteca de la Neamț amintim lucrările arhierelui Narcis Crețulescu (1835-1913), fost stareș al mănăstirii, referitoare la istoria mănăstirilor Neamț, Secu, Agapia și Văratice. Mss. 139, *Inscripțiile de la Bogoslov*, 1901, și Mss. 171, *Inscripțiile Mănăstirii Neamțu și Secu*, 1906, privesc direct măturile epigrafice din aceste mănăstiri.

Conținutul unor manuscrise din perioada 1901-1935 relevă cursuri universitare susținute de profesori de la Facultatea de

Teologie din București (I. Popescu Mălăiești, Drag Demetrescu, Irineu Mihalcescu), de la Facultatea de Teologie din Cernăuți (Vasile Tarnavski, V. Gheorghiu), de la Seminarul Central din București (Fote Balamace), de la Seminarul Veniam din Iași. Acestea au fost copiate de către studenți și seminariști la șapirograf, prin litografiere sau prin dactilografiere.

Lucrările de licență ale monahilor și monahiilor, cele mai multe din anii 50-60, susținute în centrele universitare din țară, sunt păstrate în bibliotecile din mănăstirile Văratice, Agapia și Neamț. Lucrările arhimandritului Ioanichie Bălan, *Patericul Românesc*, *Convorbiri duhovnicești* (două volume), *Vetre de sihăstrie românească*, publicate începând cu anii 80, au circulat inițial ca manuscris dactilografiat, copii ale lucrărilor fiind dăruite mănăstirilor nemțene, spre folosul obștei.

O categorie de manuscrise copiate de mână identificate în tot spațiul românesc, în special după instalarea regimului comunist, este constituită de cărțile de pravilă ortodoxă și de culegerile de texte moralizatoare. Ceea ce mi-a atras atenția sunt titlurile de cărți care au circulat sute de ani în spațiul balcanic ortodox și au continuat să fie folosite de credincioși, în copii scrise de mână sau dactilografiate, și în perioada comunistă: *Minunile Maicii Domnului*, *O mie de pilde*, *Sbornicul*, *Visul Maicii Domnului*, *Bogorodicina*. Unele dintre aceste texte scrise de mână încă se mai păstrează, probabil, prin casele vechi. O intensă circulație au cunoscut scrierile protosinghelului Nicodim Mandiță, cunoscut misionar al secolului XX, care în a doua parte a vieții a trăit în mănăstirile Văratice și Agapia. Scrierile sale, elaborate pe temeiul *Bibliei*, a dogmei ortodoxe și a textelor patristice, au avut un puternic impact moralizator și de întărire a credinței ortodoxe asupra credincioșilor, motiv pentru care erau copiate și transmise intens. În timpul regimului comunist, o modalitate de răspândire a *Bibliei*, prețuită în mod deosebit de protosinghelul Nicodim, a fost copierea ei de către călugărițe, cu precădere a *Noului Testament*, copiile fiind oferite credincioșilor.

În mănăstiri, timp de aproape jumătate

de secol, monahii foloseau, adesea, pentru pravila călugărească *Ceaslovul*, *Psaltirea* și alte scrieri ascetice trezvitoare, precum *Scara*, *Filocalia* etc. scrise de mână, cartea tipărită fiind prohibită și dificil de procurat. În perioada comunistă celebrele edituri și tipografii de carte religioasă (și amintim doar *Tipografia Cărților Bisericești*) fuseseră desființate.

Ca o concluzie, se poate observa că tematica manuscriselor religioase din secolul al XX-lea este foarte variată: liturgică, omiletică, ascetico-mistică, moralizatoare, pravilă monahală, cursuri teologice, traduceri, scrieri originale, versuri religioase, scrieri biblice, muzica psaltică etc. Autorii manuscriselor care pot fi identificați din adnotările marginale sunt ierarhi, monahi, profesori, psalți, studenți și elevi de seminar, dar și credincioși laici. Un număr însemnat din scrierile păstrate în colecțiile studiate sunt ne desemnate și autorii dificil de identificat.

În urma studierii acestei categorii de manuscrise de dată recentă am constatat că unele texte foarte vechi (*O mie de pilde*, *Minunile Maicii Domnului*, *Visul Maicii Domnului*, *Viețile sfinților*, *Sbornicul* etc.) conti-

nuă și în epoca modernă să țină treaz zelul creștin, iar altele țin de conjunctura socială (studenți și elevi nu își permit cumpărarea cărții tipărite) sau istorică (cartea religioasă interzisă de comuniști).

Totuși, în prima jumătate a secolului al XX-lea, până la cel de-al Doilea Război Mondial, în condițiile multiplicării posibilităților de tipărire, manuscrisele religioase au continuat să facă concurență tipăriturilor din aceeași categorie. La prima vedere se poate spune că este un paradox, ca în plină epocă modernă cartea să fie multiplicată prin scrierea de mână, precum în veacurile precedente. Pentru acest lucru trebuie obligatoriu să luăm în calcul și *rucodelia* călugărească, care impunea exercițiul îndelung și repetat, osteneala osârduitoare, cu scopul cizelării duhovnicești, spre exersarea răbdării, ascultării și ca parte a educației mănăstirești complexe, în care se exersau deprinderile frumoase, artistice, odată cu deprinderile duhovnicești (rugăciunea) și sociale (viețuirea în comunitate, cu responsabilitate față de semenii). Desigur că se explică unele aspecte și prin contextul istoric.